

Russian Aggression and Ukrainian Identity: The Existential Dimension

Minosian, Andrii Serhiiovych

Ph.D in History, Associate Professor, Professor

UNESCO Chair “Philosophy of Human Communication” and Social and Humanitarian Disciplines

State Biotechnological University

61002, Alchevsky str. 44, Kharkiv, Ukraine

<https://orcid.org/0000-0003-3347-5099>

Varypaiev, Olexii Mikhailovich

Ph.D in Philosophy, Associate Professor

UNESCO Chair “Philosophy of Human Communication” and Social and Humanitarian Disciplines

State Biotechnological University

61002, Alchevsky str. 44, Kharkiv, Ukraine

<https://orcid.org/0000-0003-0541-9102>

Abstract

The article addresses the existential dimension of Russian aggression against Ukraine and its impact on Ukrainian national identity. The authors argue that this aggression is a modern manifestation of historic imperial policies, aimed at destroying Ukrainian statehood. By analyzing both historical context and contemporary developments, the study shows how national consciousness and democratic values have been reinforced in response to existential threats. The article draws on current research to highlight the broader implications for European security and global order.

Keywords

Ukrainian statehood; democratic values; national identity; existential dimension; self-consciousness; Russian aggression; historical retrospective; full-scale invasion; genocide; imperial policy; neo-totalitarianism; reincarnation.

National Memory (In Commemoration of the Victims of Totalitarianism): Collected Scholarly Papers

Issue

Volume VII (7)

Publisher

Danylo Halytsky Lviv National Medical University Press

Publication Place

Lviv, Ukraine

Year

2024

Pages

pp. 109–117

UDC

94(477)

Language

Ukrainian (with English abstract)

History; Political Science and International Relations; Philosophy; Sociology and Political Science; Cultural Studies; Safety Research.

Андрій МІНОСЯН,
к. іст. н., професор кафедри ЮНЕСКО
«Філософія людського спілкування»
та соціально-гуманітарних дисциплін
Державного біотехнологічного університету.

Олексій ВАРИПАЄВ,
к. філос. н., доцент кафедри ЮНЕСКО
«Філософія людського спілкування»
та соціально-гуманітарних дисциплін
Державного біотехнологічного університету.

РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ ТА УКРАЇНСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ: ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ ВИМІР

Анотація: стаття містить питання, пов'язані з російською агресією проти України в контексті нищення української ідентичності. Автори звертають увагу на те, що ментальність війни, яка сповідується російською владою, є продовженням багатовікової імперської політики, запроваджуваної різними державними адміністраціями за часів царизму і радянської влади та спрямованої на ліквідацію української незалежності. Екзистенційні загрози як основний компонент повномасштабної агресії проти українського народу заперечують сам факт демократичних зрушень та дотримання базових європейських цінностей і свобод у нашій країні. Це кардинальним чином впливає на існуючий міжнародний правопорядок і суттєво позначається на політичній ситуації у світі. Розглянуто історичні приклади збереження національної ідентичності, залучено до аналізу новітні наукові дослідження з вказаної тематики.

Ключові слова: українська державність, демократичні цінності, національна ідентичність, екзистенційний вимір, самосвідомість, російська агресія, історична ретроспектива, незалежність, внутрішня політика, повномасштабне вторгнення, геноцид, імперська політика, неоталітаризм, реінкарнація.

Abstract: *the article deals with issues related to Russian aggression against Ukraine in the context of the destruction of Ukrainian identity. Particular attention is drawn to the fact that the mentality of war professed by the Russian authorities is a continuation of the centuries-old imperial policy implemented by various state administrations during the Tsarist and Soviet periods and aimed at eliminating Ukrainian independence. Existential*

threats as the main component of a full-scale aggression against the Ukrainian people denyth every fact of democratic changes and respect for basic European values and freedoms in our country. This has a dramatic impact on the existing international legal or derand significantly affects the political situation in the world. The authors examine historical examples of preserving national identity and use the latest scientific researches on this topic.

Key words: *Ukrainian statehood, democratic values, national identity, existential dimension, self-consciousness, Russian aggression, historical retrospective, independence, historical experience, domestic politics, full-scale invasion, genocide, imperial policy, neo-totalitarianism, reincarnation.*

Вітчизняна історія має чимало прикладів того, як на різних історичних етапах українському народові доводилося вести відчайдушну боротьбу за свободу та власну ідентичність, переважно – із споконвічним ворогом, Росією, незалежно від характеру тієї чи іншої форми державної організації, будь то царизм чи радянська влада.

Україна завжди викликала до себе увагу з боку північного сусіда не тільки через її стратегічно важливе геополітичне становище, але й поступове набуття чималої політичної, економічної та культурної ваги в умовах виникнення і розвитку національних державних об'єднань. Усе це доповнювалося розумінням того, що без України Росія буде залишатися «переважно азіатською імперською державою» [З. Бжезінський, 2022: с.62]

Задовго до появи російської імперії тут мали місце розвинуті торгівельно-економічні відносини з країнами Заходу і Сходу, формувалися потужні військово-політичні союзи, укладалися родинно-династичні шлюбні договори тощо. Джерела та література тих часів надають нам яскраві свідчення неабиякої поваги, емоційного захоплення та відвертої симпатії з боку сучасників до українського народу, який вже тоді відігравав важливу роль у розбудові тогочасної Європи. Залишаючись висококультурною етнічною спільнотою, Україна за своїм розвитком була значно ближче до основ цивілізації та демократії, ніж Росія [А.Міносян, О.Варипаєв, Л.Юрченко. 2021: с.62].

За часів козацтва, яке дослідники вважали «сміливою і неприборканою нацією», Україна також опиняється в центрі уваги захід-

ної громадськості [А.Каппелер, 2022:с.63]. Національно-визвольна боротьба українського народу за створення незалежної держави у XVII столітті була органічним продовженням низки європейських революцій, які знаменували початок капіталістичних відносин. У контексті вирішення складних політичних завдань того періоду Україна опинилася під тиском зовнішньої агресії Росії, яка у власних інтересах використала потужний людський, економічний та культурний потенціал українського народу. Сучасні дослідники, проводячи історичні аналогії з теперішнім повномасштабним вторгненням на українські землі, відзначають, що вже тоді «Москва використовує захист православних в Україні як привід для війни з Польщею» [А.Каппелер, 2022:с.77]. Та все ж за певних умов вдається зберігати ознаки незалежної української держави у боротьбі з російським царизмом.

Протягом кількох століть Україна, долаючи чисельні труднощі і перешкоди, шляхом важкої боротьби, втрат і випробувань намагається реалізувати споконвічне право на існування самостійної держави. У копії листа Пилипа Орлика, датованого в Стокгольмі 30 квітня 1720 року, вказується про ненаситний експансіонізм російської імперії з підкресленням відмінності Росії від України, народ якої «тужить за своєю свободою й очікує лише, де знайти заступництво і допомогу, щоб повстати проти Росії» [А.Новак, 2021: с.82].

Розглядаючи Україну лише в контексті дотримання проросійської позиції, жорстко захищаючи інтереси імперії щодо так званої периферії, репресуючи усіх, хто демонстрував виразну українську ідентичність у політичній чи культурній сфері [Ю.Лібер,2019:с.64], Росія оцінювала її ймовірну незалежність як тимчасову аномалію, яка є ознакою недемократичності та результатом інтриги іноземних сил, що спираються на вузький націоналізм [А.Новак, 2021: с.303-304]. Пізніше, продовжуючи традиції імперської влади, [А.Безансон, 2017: с.84-85], більшовики не були готові відмовитись від контролю над усією Україною з її економічним та стратегічним значенням [А.Новак, 2021: с.129]. Так, наприклад, на міжнародній арені «вічне» бажання українців і білорусів жити в одній державі

використовувалося як обґрунтування радянської анексії частин довоєнної Польщі, Румунії та Чехословаччини [С.Плохій, 2019: с.98]. Запроваджуючи політику «поділяй та володарюй», радянська влада спровокувала «конфлікт між поляками та українцями в 1939р., що створив умови для « революції», яка виправдала б розширення Української РСР на захід коштом колишніх польських територій.» [Т.Снайдер, 2021: с. 193]. За подібним сценарієм розвивалися події, коли вже сучасна Росія у 2014 році окупувала окремі території Донецької та Луганської областей.

Український національний рух у боротьбі за незалежність і свободу був колективним усвідомленням того, що «якщо Україну складав її народ, тоді українська держава мала простягатися у його межах» [Т.Снайдер, 2021: с.165], а також з огляду на небезпечність поширення російської, а пізніше – й радянської експансії в умовах нестабільної політичної ситуації у світі.

У цій боротьбі український народ мав розраховувати на підтримку і допомогу країн, які звільнилися від тривалої російської окупації, зокрема Польщі, країн Балтії. «У боротьбі проти російської експансії... нас підтримає не коаліція, а тільки ті нації, які, подібно до Польщі, а може навіть і більше перебувають під загрозою від усякої великої Росії. Тому для Польщі питання доленосного значення – зорієнтувати і зобов'язати Україну на захід, тобто до Польщі, а не на схід, себто до Росії » [В.Сулея, 2018: с.278]. Із погляду на величезну братерську допомогу Україні з боку Польщі в умовах подолання сучасної російської агресії, глибоко символічними виглядають слова видатного польського діяча і державника Юзефа Пілсудського про необхідність «виправити помилки наших предків, даючи окраїнним побратимам можливість самовизначення і урядування для своєї власної нації», можливості «вибороти власну волю і забезпечити родючий землі своєї батьківщини щастя і добробут». [В.Сулея, 2018: с.296]. До того ж сучасні події нагадали про актуальність того, що « втрата Україною незалежності матиме негайні наслідки для Центральної Європи , перетворюючи Польщу на геополітичний опорний пункт на східному кордоні об'єднаної Європи» [З.Бжезінський. 2022: с. 63].

Аншлюс Австрії, захоплення Чехословаччини, розподіл Польщі відбувалися за мовчазного схвалення та небажання відмовитися від політики умиротворення агресорів, якими виступали Радянський Союз та нацистська Німеччина, а також фашистська Італія [А.Міносян, О.Варипаєв. 2021: с.199].

Збіг обставин, що виникли через крах радянської системи у 1991 року, вплинув на мирний характер отримання української незалежності завдяки відволіканню російської влади на власні потреби врегулювання тих складних політичних процесів, що відбувалися у цій країні, проте не гарантував відсутності «братнього інтересу» північного сусіда до політичного майбутнього українського народу, що, врешті-решт, і сталося. Практично одразу Україна зіткнулася з неприхованою російською ворожістю до усього, що виникало в українському суспільстві на національному ґрунті. Мрія про реінкарнацію імперського простору стала домінувати у російській свідомості, вкотре засвідчивши безальтернативність існування Росії як такої [Я. Верменич.2023: с. 52].

Певною мірою цьому сприяла і присутність у політичному просторі нашої держави розмаїття проросійських партій і організацій, представництво у провладних структурах відвертих апологетів «руського міра», наявність агентури російських спецслужб, встановлений з їх боку фактичний контроль над діяльністю ЗМІ тощо. Українське суспільство перебувало на той час на стадії переходу до розвитку національної моделі держави, зміцнення її пріоритетності, в умовах існування несамотійності українського політикуму, що розривався поміж критикою із заходу і шантажем зі сходу [Л. Якубова. 2023:с.8] і через багатовекторність зовнішньої політики фактично поставив країну перед загрозою перетворення на «сіру зону» в центрі Європи [Є. Магда. 2017: с.76], а також спроб наповненості українського життя традиціями вітчизняної спадщини, подоланням радянських нарративів, що викликало чималий супротив з боку консервативної частини населення, яке знаходилося у складних соціально-економічних умовах наприкінці ХХ століття і послідовно звинувачувало в цьому національну владу.

Вже тоді поновилися раніше сформовані «історично обґрунтовані» претензії російської влади на українські території, гасла про начебто штучність утворення нашої держави, випадковість і неприродність розриву зв'язків з «братнім» російським народом. Пізніше до цього додалися і вимоги вирішення питань екзистенційного характеру, які заперечували саму можливість існування української нації. По суті відбулося «зіткнення протилежних за своїм змістом самоідентифікацій – української національної і російської імперської» [Я.Верменич. 2023 с. 52]. Відмова в національній ідентичності українців була продемонстрована російською владою у неприхованій і цинічній формі, а з початком повномасштабної агресії набула широкого втілення через масові вбивства, катування, насильство стосовно цивільного населення. У цій війні, що стала відтворенням зіткнення світоглядних домінант, Росія продемонструвала власне заточення на «екзистенціальну боротьбу з ліберально-демократичним світом, передусім, з Україною як уособленням «відступництва» від «вічних» російських традиційних цінностей і скріп». [Л.Якубова.2023:с.61].

Відчуття належності окремої людини до певної нації, що й слід вважати ознакою національної ідентичності, сприяла консолідації українського народу і влади, фронту й тилу, попри наявності існуючих труднощів і перешкод [А.Міносян, О. Варипаєв. 2023: с.68]. Так самоідентифікація, самоусвідомлення власної відповідальності за долю своєї країни стали вирішальним фактором в житті і поведінці наших громадян, що опинилися за кордоном. Їх активна різнопланова діяльність, волонтерство, роз'яснювальна робота серед населення інших країн стали яскравим прикладом зростання самоусвідомості, формування нової політичної культури, затвердження демократичних цінностей, без яких важко уявити сутність української ідентичності, яка набула консолідованого характеру.

Російська агресія, розпочата у 2014 та продовжена у 2022 роках повномасштабним вторгненням на українські землі, створила абсолютно нові реалії для існування цивілізованого світу. Збройний напад на Україну остаточно підірвав систему колективної безпеки, що була встановлена після завершення Другої світової війни. Слаб-

кість і нерішучість міжнародної спільноти, які дали знати про себе ще на початку XXI століття під час територіальних захоплень Грузії, анексії Криму, окупації частини Донбасу, не сприяли прийняттю рішень, які б унеможливили руйнацію чинного світового правопорядку. Гіркий досвід та важливі уроки щодо запроваджуваної політики умиротворення агресора, яка історично вже спостерігалася у XX столітті, не стали запорукою більш рішучих дій західних політиків у стриманні російської державної експансії, так само, як і сьогодні, що не сповна відповідають основним поведінковим критеріям загальнолюдських цінностей, коли «принципи європейської демократії повинні бути важливішими за миттєву вигоду» [Є. Магда. 2017: с. 7].

Своїм національним супротивом у цій війні Україна надала усьому світові власний приклад єднання суспільства навколо ідеї суверенітету та територіальної цілісності держави, збереження національної ідентичності, пріоритетності прав і свобод кожної людини. В умовах війни українська ідентичність проявилася у кращих зразках героїзму і самопожертви, патріотичного піднесення усіх груп і категорій населення, переважна більшість якого висловила категоричне несприйняття російських наративів про «спільну» історію, «братерські» зв'язки, «добросусідство» та ін., що заперечували сам факт існування України як самостійного суб'єкту історичного процесу. Розуміння і сприйняття українським суспільством політики неповернення до колишніх практик взаємовідносин із російським агресором стали важливою ознакою рішучої готовності захисту суверенітету і незалежності України в контексті екзистенційних загроз.

Несприйняття Росією європейського вибору українського народу, свідоме знищення усього, що пов'язано з його культурно-історичною спадщиною, етнічними характеристиками створили ситуацію запровадження практики позбавлення самостійності та незалежності одного народу (зараз – українського) з боку іншої держави шляхом силового втручання, що призвело до порушень загальнолюдських цінностей, міжнародного права і відповідно вплинуло на готовність

західного політикуму до перегляду чинних міжнародних зобов'язань у контексті військово-політичних авантур російської влади [Українське суспільство в умовах війни. 2022: с. 31], повернувши Захід на історичну арену в повній силі [С.Плохій. 2023:с.286]. Історія вкотре довела справедливість істини про необхідність розв'язання проблеми розбудови української держави як наріжного каменю європейської безпеки у XXI столітті [Т. Снайдер, 2017: с. 364].

ЛІТЕРАТУРА

1. Каппелер А. (2022) Від країни козаків до країни селян. Україна на видноколі Заходу у XVI–XIX т.. Львів: Літопис.2022. 360 с.
2. Новак А. (2021) Як поставала «імперія зла»? Досвід Центрально-Східної Європи. К.: Дух і літера. 2021. 352с.
3. Міносян А., Варипаєв О., Юрченко Л.(2021) Теорія та практика тоталітарного мислення на зламі століть: українські реалії.// Національна пам'ять (на вшанування жертв тоталітаризму): збірник наукових праць. Львів: Друкарня ЛНМУ імені Данила Галицького. 2021. 106с.
4. Міносян А., Варипаєв О., Юрченко Л.(2023) Російська імперська політика і українське питання. // Національна пам'ять (на вшанування жертв тоталітаризму): збірник наукових праць. Львів: Друкарня ЛНМУ імені Данила Галицького. 2023. 130 с.
5. Суляк В. (2018) Юзеф Пілсудський. К.: Дух і Літера. 2018. 528 с.
6. Міносян А.С., Варипаєв О.М.(2021) Політика умиротворення агресора в контексті розбудови української держави. // Studia Slobozhanica: Матеріали всеукраїнської науково-методичної конференції «Слобожанський гуманітарій – 2021» Харків: ДБТУ. 2021. 286с.
7. Міносян А.С., Варипаєв О.М.(2023) Українська ідентичність: реалії на тлі війни. У кн.: Психологія перед лицем російсько- української війни: збірник тез Українсько-польської наукової конференції, 19-20 травня 2023 р., онлайн. Львів. 2023. 92с.
8. Верменич Я. (2023). «Війни ідентичностей»: українсько-російське цивілізаційне протистояння у когнітивно-дискурсному вимірі. Нарис. К.: Інститут історії України НАН України. 2023. 87 с.
9. Українське суспільство в умовах війни.(2022): Колективна монографія / С. Демб'юцький, О. Злобіна, Н. Костенко та ін.; за ред. член-кор. НАН України, д. філос. н. Є. Головахи, д. соц. н. С.Макеєва. К: Інститут соціології НАН України, 2022. 410 с.
10. Снайдер Т. (2021) Перетворення націй. Польща, Україна, Литва, Білорусь 1569-1999. К.: ДУХ І ЛІТЕРА. 2021. 464с.
11. Плохій С.(2019) Ялта. Ціна миру. Харків: КСД. 2019. 414 с.
12. Плохій С. (2023) Російсько-українська війна. Повернення історії. Харків: СД. 2023. 400 с.;

13. Магда Є. (2017) Гібридна агресія Росії: уроки для Європи. К: КАЛАМАР. 2017. 268 с.
14. Лібер Ю.(2019) Тотальні війни: творення модерної України в 1914 - 1954 роках. Х.: Віват. 2019. 528 с.
15. Безансон А. (2017) Свята Русь. К.: « Видавництво «Кліо». 2017. 112 с.
16. Бжезінський З.(2022) Велика шахівниця. Американська першість та її геостратегічні імперативи. Х.: Видавництво «Ранок»: Фабула. 2022. 288 с.
17. Якубова Л. (2023) Російсько-українські «історичні війни»: введення в дискурс ненависті і знищення. Аналітична записка / Відповідальний редактор В.А. Смолій. К.: Інститут історії України НАН України. 2023. 68 с.